

Evaluación de Programa Informático 2

Somos un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Grupo de Ingeniería Ontológica.

Nuestro equipo de investigación trabaja en la creación de programas informáticos. Estos programas informáticos adaptan textos a Lectura Fácil.

Queremos hacerte unas preguntas para saber si el texto adaptado es más fácil. Hemos preparado este cuestionario para que nos des tu opinión.

Este cuestionario es anónimo.

Esto

quiere decir que no tienes que poner tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, ni ninguna información que te identifique.

Tus otros datos personales que vas a tener que rellenar estarán seguros.

Cuando lo necesites, puedes rellenar el cuestionario con el apoyo de otra persona. Esta persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti y asegurarse de que escribe tu opinión.

El cuestionario comienza con preguntas sobre ti

y finaliza con preguntas sobre que frases son más fáciles de entender.

No te preocupes por las respuestas.

No hay respuestas correctas o incorrectas.

Tu opinión es muy útil para nosotros.

Contesta con tranquilidad con tu opinión.

Rellenar esta encuesta durará de 15 a 20 minutos.

Esta estrella * que

vas a encontrar quiere decir que es obligatorio responder la pregunta,

y si no la respondes el cuestionario no avanza de página.

Tu ayuda es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo.
Valoramos mucho tu tiempo.
Te agradecemos todas tus respuestas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información sobre protección de datos

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Ingeniería Ontológica), responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace: "<https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html>".

1. Por favor marque esta casilla para indicar que accede a participar en este cuestionario. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo accedo a participar en este cuestionario.

Preguntas Personales

2. ¿Cómo vas a rellenar este cuestionario? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

3. ¿Cuál es tu género o sexo? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

4. ¿Cuántos años tienes? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- 18-30
- 31-45
- 46-60
- Más de 60
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

5. ¿Cuál es tu profesión o situación actual? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Usuario o Usuaria de Centro Ocupacional
- Personal de Centro Ocupacional
- Profesional de Accesibilidad Cognitiva
- Validador o Validadora de Lectura Fácil
- Estudiante de oposiciones
- Celador o Celadora
- Conserje
- Ordenanza
- Vendedor o Vendedora
- Auxiliar Administrativo
- Educador o Educadora Infantil
- Recepcionista
- Pensionista o Jubilado
- Ama de Casa
- Personal de Limpieza
- Uterero
- Maestro o Maestra
- Funcionaria o Funcionario
- Estudiante
- Parado o Desempleado o En Búsqueda de Empleo
- No tengo profesión
- Ninguna
- Otro: _____

6. ¿En qué país has nacido? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

España

Otro: _____

7. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Andalucía

Cataluña

Madrid

País Vasco

Valencia

Otro: _____

8. ¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Baja

Media

Alta

Prefiero no decirlo

No lo sé

Otro: _____

9. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Personas con discapacidad intelectual
- Personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental
- Personas con discapacidad intelectual y física
- Personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Personas con trastornos del lenguaje
- Personas con trastorno del espectro autista
- Personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Personas con bajo nivel de alfabetización
- Personas con desconocimiento del idioma
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

Preguntas sobre el programa informático

Todas las preguntas tienen el mismo formato.

Hay 10 preguntas.

Cada pregunta tiene 2 frases.

Debes leerlas con calma.

Después debes elegir una opción entre las 4 siguientes:

- La frase 1 es la que comprendes mejor.

-

La frase 2 es la que comprendes mejor.

- Comprendo bien las dos frases.

- No comprendo ninguna de las dos frases.

10. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?**

*

1. El pastel de chocolate que hizo mi abuela estaba riquísimo.
2. El pastel de chocolate que hizo mi abuela estaba muy rico.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

11. **¿Qué frase comprendes mejor?**

*

1. El hotel de cinco estrellas del centro de Málaga es carísimo.
2. El hotel de cinco estrellas del centro de Málaga es caro.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

12. **¿Qué frase es más fácil para ti?** *

1. Mi hermana Rosa es altísima y guapísima.
2. Mi hermana Rosa es alta y guapa.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil para mi.

13. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?** *

1. El vendedor del Corte Inglés me dijo que este libro es interesantísimo.
2. El vendedor del Corte Inglés me dijo que este libro es muy interesante.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

14. ¿Qué frase comprendes mejor?

*

1. Mis padres fueron en verano a un país que estaba lejísimos.
2. Mis padres fueron en verano a un país que estaba lejos.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

15. ¿Qué frase es más fácil para ti?

*

1. Esta tarta de queso está cremosísima, se deshace en la boca.
2. Esta tarta de queso está muy cremosa, se deshace en la boca.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

16. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?**

*

1. Tengo tantísimas cosas que hacer mañana que no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Ana.

2. Tengo tantas cosas que hacer mañana que no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Ana.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

17. **¿Qué frase es más fácil para ti?**

*

1. Esta película es divertidísima, me he reído un montón.

2. Esta película es muy divertida, me he reído un montón.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

18. **¿Qué frase comprendes mejor?** *

1. Me gusta muchísimo esquiar en invierno.
2. Me gusta mucho esquiar en invierno.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

19. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?** *

1. Los zapatos de mi amiga son comodísimos.
2. Los zapatos de mi amiga son muy cómodos.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

Conclusión

20. Si tienes algún comentario, por favor escríbelos aquí.

Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.

Tu opinión es muy importante y útil.

Cualquier

comentario que recibamos nos ayudará a seguir mejorando nuestra investigación.

Si deseas ayudarnos

en el futuro puedes hacerlo enviando un correo a "easy2read@delicias.dia.fi.upm.es".

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios